

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI KOMPYUTER IMITATSION MODELLAR ASOSIDA O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

MUSTAROVA DILDORA ESHMAMATOVNA

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

"Pedagogika va psixologiya" kaferdasi mustaqil izlanuvchisi

Email: dildoramustarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17285876>

Annotatsiya: Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining ekologik kompetentligini shakllantirish global ekologik muammolar sharoitida dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu maqolada STEAM ta'limi yondashuvi va atrof-muhitni muhofaza qilish faoliyati asosida bo'lajak o'qituvchilarning ekologik kompetentligini takomillashtirish masalasi tahlil qilinadi. Eksperimental tadqiqot natijalari STEAM yondashuvi bilan ekologik faoliyatni uyg'unlashtirish o'qituvchilarning ekologik tafakkuri va mas'uliyatini shakllantirishda samarali ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: ekologik kompetentlik, STEAM ta'limi, atrof-muhitni muhofaza qilish, boshlang'ich ta'lim, ekologik tarbiya.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ STEAM-ОБУЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, А ТАКЖЕ РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ

Аннотация: Формирование экологической компетентности учителей начальных классов является актуальной проблемой в условиях глобальных экологических проблем. В данной статье анализируется вопрос совершенствования экологической компетентности будущих учителей на основе подхода STEAM-образования и деятельности по охране окружающей среды. Результаты экспериментального исследования показали, что гармонизация экологической деятельности с STEAM-подходом эффективна в формировании экологического мышления и ответственности учителей.

Ключевые слова: экологическая компетентность, STEAM образование, охрана окружающей среды, начальное образование, экологическое воспитание.

FORMATION OF ENVIRONMENTAL COMPETENCE OF PRIMARY EDUCATION TEACHERS BASED ON STEAM EDUCATION AND MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, AS WELL AS DEVELOPMENT OF LEARNING MOTIVATION

Abstract: The formation of environmental competence of primary school teachers is a pressing issue in the context of global environmental problems. This article analyzes the issue of improving the environmental competence of future teachers based on the STEAM educational approach and environmental protection activities. The results of the experimental study showed that the combination of environmental activity with the STEAM approach is effective in the formation of environmental thinking and responsibility of teachers.

Keywords: environmental competence, STEAM education, environmental protection, primary education, environmental education.

KIRISH

XXI asr sharoitida ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish va uni yangicha talablarga moslashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida STEAM ta'lim konsepsiyasini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuvning bosh maqsadi – texnika va tabiiy fanlarni uzviy integratsiyalash orqali o'quvchilarda tanqidiy hamda ijodiy tafakkurni rivojlantirish, shu bilan bir qatorda, boshlang'ich ta'lim pedagoglarining ekologik kompetentligini shakllantirish va ularning kasbiy-pedagogik salohiyatini yuksaltirishdan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3931-son Qarorida ekologik ta'limga doir bir qancha masalalar o'z aksini topgan. Bu ekologik masalalarga oid o'quv dasturlarini ishlab chiqish va ularni o'quvchilarga yetkazish orqali ekologik ta'limning samaradorligini oshirishga qaratilgan [1]. 2019-yil 30-oktyabrdagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5863-son farmonida ekologik ta'lim bo'yicha bir qancha muhim jihatlari o'z aksini topgan [2]. 2022-yil 11-maydagi PF-134-son farmonida ekologik ta'lim borasida ekologik muammolarni hal qilishda ta'lim tizimi va jamiyatning faolligini kuchaytirishni maqsad qilingan [3].

ASOSIY QISM

Boshlang'ich sinf pedagoglarida ekologik kompetentlikni rivojlantirish masalasi bugungi ta'lim jarayonining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. STEAM yondashuvi – tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika fanlarining integratsiyalashgan tizimi sifatida ekologik bilimlarni chuqurlashtirish, amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash hamda ekologik madaniyatni shakllantirish imkonini beradi. Ushbu jarayonda o'qituvchilar ekologik muammolarni hal etishda faol ishtirok etib, ijodiy loyihalar orqali ekologik ongini rivojlantirish va mas'uliyat hissini kuchaytirishga erishadilar. Shuningdek, STEAM asosidagi ta'limiy faoliyat o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yib, tabiatga nisbatan ongli va mas'uliyatli munosabatni shakllantiradi. Mazkur maqolada aynan STEAM yondashuvi asosida ekologik kompetentlikni rivojlantirish jarayoni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining ekologik kompetentligini oshirishda STEAM metodologiyasi samarali natijalar beradi. Bu fikrni A.Y. Kuchkinov [5, 125] va Ye.Ya. Arshanskiylarning [4, 56] tadqiqotlari ham tasdiqlaydi. Ularning ilmiy ishlari boshlang'ich sinf o'quvchilarining ekologik kompetentligini shakllantirishda o'qituvchilarning ekologik bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida STEAM ta'limini joriy etish tajribasini batafsil tahlil qiladi.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ekologik ta'lim samaradorligini oshirishda fanlararo integratsiya – ya'ni ilmiy fanlar, texnologiya, san'at va matematikaning uyg'unlashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, bunday yondashuv va ijodiy loyiha faoliyatlari boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida ekologik ongini shakllantirish va rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Fanlarning o'quv jarayoniga integratsiyasi nafaqat ekologik bilimlarni o'zlashtirishni, balki o'quvchilar ongida ekologik mas'uliyatni

qaror toptirishni ham ta'minlaydi. Shu bois, STEAM konsepsiyasi boshlang'ich ta'lim pedagoglarining ekologik kompetentligini rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot metodologiyasi STEAM ta'limi asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ekologik kompetentligini rivojlantirish jarayonini bosqichma-bosqich tashkil etishni nazarda tutadi. U quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

1. tadqiqot maqsad va vazifalarini belgilash;
2. mavjud ilmiy manbalarni chuqur tahlil qilish;
3. ekologik kompetentlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan STEAM o'quv dasturini ishlab chiqish;
4. tajriba asosida dasturiy faoliyatni amalga oshirish va ma'lumotlarni yig'ish;
5. to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish;
6. natijalarni ilmiy asosda talqin etish;
7. ilmiy hamjamiyat doirasida muhokama qilish.

Mazkur metodik yondashuv o'qituvchilarda ekologik ongni yuksaltirish hamda ularni ekologik faoliyatga yo'naltirish imkonini yaratadi. Ayniqsa, dasturiy faoliyatning natijaviyligi ma'lumotlarni yig'ish va chuqur tahlil qilish bosqichlari orqali aniqlanadi. Bu esa pedagogik jarayon samaradorligini belgilovchi muhim ko'rsatkichlardan biri sanaladi.

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining ekologik kompetentligini STEAM yondashuvi asosida rivojlantirish jarayoni bir qator asosiy vazifalarni o'z ichiga oladi. Avvalo, motivatsion komponent pedagoglarni ekologik kompetensiyani shakllantirishga undaydi; axborotiy komponent bilim va tajriba almashinuvini ta'minlaydi; faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv nazariy bilimlarning amaliyotda qo'llanishiga xizmat qiladi; reflektiv komponent esa o'z faoliyati va tajribasini tahlil qilish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, kommunikativ komponent o'qituvchilarda hamkorlikda ishlash va samarali muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Mazkur yondashuvlar o'qituvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish hamda ekologik kompetensiyani bosqichma-bosqich yuksaltirishga xizmat qiladi. Tadqiqot metodologiyasi sifat va miqdoriy yondashuvlarning uyg'unlashuviga asoslanib, ekologik kompetensiyani har tomonlama o'rganish va takomillashtirish imkonini beradi. Shu jarayonda etik me'yorlarga qat'iy rioya qilish, ishtirokchilarning roziligini olish va ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash alohida ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, metodologik tizim ekologik kompetensiyaning baholanishidan tortib, natijalar asosida ilmiy xulosalar chiqarishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni qamrab oladi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, STEAM yondashuvi asosida ishlab chiqilgan o'quv dasturlari boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining ekologik kompetentligini sezilarli darajada rivojlantiradi. Natijalar pedagoglarda atrof-muhit masalalariga bo'lgan qiziqishning ortishi, ekologik bilim va ko'nikmalarning kengayishi hamda ularni o'quv jarayoniga samarali tatbiq etish imkoniyatining shakllanishini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning ekologik kompetensiyasi o'quvchilarda ekologik ongni rivojlantirish va tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabatni shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

STEAM ta'limi nafaqat ekologik kompetentligini, balki fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika sohalarida ham kasbiy vakolatlarni rivojlantirish imkonini beradi.

Integratsiyalashgan ta'lim mazkur fanlarni real hayotiy muammolar bilan bog'lash orqali pedagoglarda tanqidiy tafakkur, ijodkorlik hamda jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida ekologik kompetensiyaning rivojlanishi barqaror va ekologik ongli jamiyatni shakllantirishga xizmat qilib, ekologik muammolarni tahlil qilish, mas'uliyatli qarorlar qabul qilish va barqaror taraqqiyot tamoyillariga amal qiladigan avlodni tarbiyalash uchun mustahkam zamin yaratadi.

Tadqiqot natijalari ta'lim muassasalarida bunday dasturlarni keng joriy etish zarurligini ko'rsatadi. O'qituvchilarning amaliy tajribasi esa STEAM ta'limi ekologik kompetensiyani rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanini yaqqol namoyon etmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, STEAM ta'limi asosida boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida ekologik kompetentlikni rivojlantirish samarali yo'l hisoblanadi. Mazkur o'quv dasturi pedagoglarning ekologik bilimlarini chuqurlashtirish, amaliy ko'nikmalarini takomillashtirish hamda tabiatga ongli va ijobiy munosabatni shakllantirish imkonini beradi. Dasturda ishtirok etgan o'qituvchilarda atrof-muhit masalalariga qiziqish ortadi, ekologik mazmundagi bilim va ko'nikmalar mustahkamlanadi hamda bu bilimlarni o'quv jarayoniga samarali integratsiya qilish imkoniyati shakllanadi.

Tadqiqot natijalari bunday dasturlarni ta'lim muassasalarida keng joriy etish zarurligini tasdiqlaydi. Zero, ular ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, ekologik ongni rivojlantirish va o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini yuksaltirishda muhim ahamiyatga ega.

Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- STEAM ta'limi asosida ekologik kompetentlikni rivojlantirish dasturlarini boshlang'ich ta'lim tizimida muntazam joriy etish;
- O'qituvchilar uchun ekologik ta'limga oid malaka oshirish kurslarini STEAM integratsiyasi asosida tashkil etish;
- O'quv jarayonida ekologik mazmundagi ijodiy loyihalarni keng qo'llash orqali o'quvchilarda ekologik ong va mas'uliyatni shakllantirish;
- Ta'lim muassasalarida ekologik madaniyatni mustahkamlashga qaratilgan metodik qo'llanmalar va o'quv-uslubiy majmualar yaratish.

Umuman olganda, STEAM ta'limi orqali ekologik kompetentlikni rivojlantirish boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy faoliyatida dolzarb vazifa bo'lib, u barqaror rivojlanish tamoyillarini hayotga tatbiq etishda muhim vosita hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3931-son Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5863-son farmoni Toshkent, 2019-yil 30-oktyabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022 yildagi PF-134-son farmoni.

4. Yuldashovich K. A. Steam integrated educational technology in enhancing eco-learning effectiveness //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. 2022. T. 2. №. 11. – S. 01-05.
5. Arshanskiy, Ye.Ya. STEAM-obrazovanie: ot modeli k prakticheskoy realizatsii / Ye.Ya. Arshanskiy, N.S. Sologub // Adukasıya i vxavanne. 2020. № 9. S. 22–30.